

eco-union

SICCDE

Indicadores de cambio climático para destinos turísticos

Aplicación para destinos de nieve
y costa de Cataluña

PRESENTACIÓN

El presente informe contiene un **listado de indicadores de cambio climático para destinos turísticos (SICCDE)** orientados a monitorear la vulnerabilidad de destinos de costa y nieve de Cataluña¹. Por lo tanto, responde a riesgos e impactos detectados previamente por el Tercer Informe de Cambio Climático de Cataluña y el Informe del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático², en artículos científicos³.

La principal novedad que ofrece este listado es ser una **herramienta para el monitoreo y la toma de decisiones** sobre la vulnerabilidad de destinos de nieve y costa de Cataluña. Este listado debería contribuir a compensar la inexistencia de indicadores orientados al cambio climático específicos para el turismo que complementen sistemas de indicadores de turismo sostenible.

La meta del proyecto SICCDE es que los indicadores pudieran ser utilizados por destinos turísticos de forma inmediata. Por ello, la mayoría de los indicadores pueden ser implementados a través de fuentes de información verificadas en base a datos públicas de diferentes administraciones públicas. No obstante, para responder a las necesidades de información detectadas se han seleccionado algunos indicadores que requieren de la extracción de datos primarios por parte de las administraciones.

El listado de indicadores de cambio climático de SICCDE es un primer paso hacia la construcción de un sistema estándar de indicadores orientado a ofrecer una guía para el desarrollo de sistemas de indicadores de cambio climático para destinos turísticos. El

carácter exploratorio y experimental de este proyecto, debe ser compensado con futuros trabajos orientados a consolidar un sistema de indicadores de vulnerabilidad, incluyendo indicadores de respuesta de adaptación y mitigación con la ayuda de equipos multidisciplinares de científicos/as y expertos/as de diferentes áreas.

El listado SICCDE se ha basado en una identificación de indicadores a través de un análisis sistemático de estudios científicos publicados en revistas científicas en revisión por pares. Posteriormente, a través de la metodología de panel de expertos se ha conseguido integrar un listado coherente de indicadores de vulnerabilidad (exposición, sensibilidad y capacidad). La selección de indicadores se ha basado en el método de elaboración de indicadores SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Limitado en Tiempo).

La principal limitación del sistema SICCDE como modelo estándar es su baja coherencia entre indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad. No se ha priorizado que cada riesgo detectado incluyera un listado de indicadores para todos estos componentes. Por ello, el sistema SICCDE necesitaría de una mayor integración de indicadores que responda a todos los componentes de manera equilibrada, puesto que cada riesgo debería incluir tres indicadores que respondan a los componentes de la vulnerabilidad, así como se deberían incluir un conjunto coherente de indicadores de respuesta de adaptación y mitigación.

¹ Duran, X., Icó, J., y Reales, L. (2017). *El Cambio climático en Cataluña: resumen ejecutivo del Tercer informe sobre el cambio climático en Cataluña*. Institut d'Estudis Catalans y Generalitat de Catalunya. Acceso desde: http://cads.gencat.cat/web/content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/Resum_executiu_TICCC/RESUM_EXECUT_TICCC_web_ES.pdf ² OPCC (2018). *El Cambio Climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidad y adaptación. Bases de conocimiento para la futura estrategia de adaptación al cambio climático en los Pirineos*. Acceso desde: <https://opcc-ctp.org/sites/default/files/editor/opcc-resumen-es.pdf> ³ Hannisdal N., González D., A., Klarwein S., Karime L. (2020). Necesidades de información sobre vulnerabilidad, adaptación y mitigación del cambio climático para el turismo. Editado por eco-union. Acceso a través de https://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2020/01/A1.1_informe_NecesidadesInformacio%CC%81nCam-bioClima%CC%81ticoyTurismo_Final-1.pdf

SICCDE ha recibido el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad.

VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

eco-union

La autoría de este documento es exclusiva de la asociación eco-union, entidad medioambiental sin ánimo de lucro orientada a la investigación e incidencia política.

 <https://www.ecounion.eu/portfolio/siccde/>

AUTORES

Coordinación técnica: **Alejandro González Domingo**

Supervisión: **Jeremie Fosse**

Investigadores: **Jon Olano, Alejandro González Domingo, Salvador Klarwein.**

PANEL DE EXPERTOS:

Iván Martínez Castro (Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Gabriel Borrás Calvo (Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Generalitat de Catalunya). Marc Pons (Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra / Funación ActuaTech.)

Otros expertos que han participado en la revisión por pares: Jordi Cunillera (METEOCAT), Jose Jimenez (Universitat Pompeu Fabra) y Oscar Saladié (Universitat Rovira i Virgili).

CITACIÓN RECOMENDADA: Eco-union (2021). *Indicadores de Cambio Climático para destinos turísticos de nieve y costa de Cataluña*. Un Listado Inicial. Proyecto SICCDE. Ed. eco-union.

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5043809>

Publication date: June 2021.

Design: www.magdasoler.com. Images: [Unsplash](https://unsplash.com)

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto

ÍNDICE

04 ¿Por qué es necesario monitorear la vulnerabilidad y la respuesta frente al cambio climático en destinos turísticos?

06 Metodología para la construcción de los indicadores de siccde

07 Indicadores de destinos de nieve

29 Indicadores de destinos de costa

¿POR QUÉ ES NECESARIO MONITOREAR LA VULNERABILIDAD Y LA RESPUESTA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN DESTINOS TURÍSTICOS?

El listado de indicadores del Proyecto SICCDE ha utilizado la costa y el Pirineo catalán como contextos geográficos que permiten trabajar sobre realidades climáticas específicas. De esta manera se han recopilado fuentes de información públicas para definir los indicadores.

El turismo es uno de los sectores económicos más vulnerables a los cambios y variabilidades climáticas, a cualquier escala y tipología de destino, a causa de la estrecha relación recíproca entre los elementos climáticos y el turismo, determinantes claves de su distribución espacial y temporal⁴. Por otro lado, los destinos turísticos están insertados en contextos geográficos con sistemas territoriales determinados que generan un grado de exposición y sensibilidad a impactos y riesgos climáticos específicos. La capacidad de respuesta frente a estos riesgos y el impacto de las respuestas de adaptación y/o mitigación están determinadas por el sistema político, económico, social y cultural del territorio.

La interacción entre dinámicas globales y locales configuran una complejidad que debe ser abordada a través de sistemas de monitoreo y evaluación robustos y adaptables. La recopilación de datos y generación de conocimiento es clave para informar estrategias adaptación y mitigación coherentes con la emergencia climática que permitan reducir la vulnerabilidad de los destinos turísticos y disponer de herramientas

para monitorear el cumplimiento de los objetivos climáticos dispuestos en diversas leyes y planes.

El turismo en Cataluña se concentra principalmente en la costa desde Barcelona hasta los destinos de sol y playa, representando una de las principales economías. Una realidad que solo ha sido frenada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y que nos ha enfrentado a escenarios futuros de crisis energética y climática. En la última década (pre-Covid19), el turismo en las zonas costeras de Cataluña se incrementó más de un 34%, ejerciendo una mayor presión sobre los sistemas naturales y de abastecimiento, y aumentando la huella de carbono del turismo. El clima juega un papel imprescindible en la popularidad y el éxito de los destinos turísticos y, por lo tanto, en los ingresos y empleos del turismo. Se espera que el cambio climático “reconfigure” la actividad turística e impacte en la distribución geográfica y estacional de los turistas. En particular, debido a las olas de calor y otros impactos del cambio climático, es probable que la afluencia de visitantes se disminuya en verano y se incremente su atractivo en primavera y otoño.

Por otro lado, las zonas de alta montaña se encuentran entre los sistemas más vulnerables al cambio climático, pudiéndose observar diversos efectos⁵, como la reducción de la cubierta de nieve o el retroceso de los glaciares a consecuencia de cambios en los patrones de temperatura y precipitación, entre otros. Diversos informes indican que el cambio climático en el Pirineo puede conllevar varios impactos sobre el turismo de nieve, incluyendo la reducción de la temporada y de las zonas esquiabiles⁶.

La Organización mundial del Turismo

⁴ Simpson, M.C., et al. (2008). *Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: frameworks, Tools and Practices*. UNEP, University of Oxford, UNWTO, WMO: Paris, France. ⁵ OPCC-CTP (2018) El cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidades y adaptación. Bases de conocimiento para la futura estrategia de adaptación al cambio climático en los Pirineos. ⁶ Idem.

(UNWTO) reconoce el cambio climático como uno de los retos más grandes al turismo sostenible en el siglo 21. Los informes del IPCC indican que existe una paradoja entre las emisiones elevadas del turismo, sobre todo por los viajes en avión, y dependencia de muchos países en vía de desarrollo del turismo internacional. También nos informa que la industria turística es responsable de más de un 5% de las emisiones de GEI a nivel global antes de 2008⁷, siguiendo una fuerte tendencia de crecimiento, incompatible con la necesidad de descarbonizar la economía global - un gran reto para el futuro del desarrollo turístico, así como la mitigación. 10 años después, se ha estimado una huella de carbono del turismo internacional del 8%⁸ (pre-Covid19). A pesar de ello, existe varias fuentes de incertidumbre importantes, entre ellas el conocimiento limitado de respuestas por parte de los turistas frente al cambio climático y las políticas relacionadas, representando una barrera de mitigación y adaptación eficiente al nivel del destino⁹.

Además, sigue habiendo una comprensión muy limitada de los posibles impactos y consecuencias de calentamiento de 4°C, sin mencionar las respuestas de adaptación a esto por parte de los sistemas ambientales, económicos y sociales. Lxs académicxs y profesionales del turismo tienen muchas preguntas sobre la importancia y las implicaciones estratégicas del cambio climático y las respuestas de mitigación y adaptación relacionadas para el sector turístico. No son los únicos, también les importa a inversores, y aseguradoras, a los funcionarios de desarrollo económico, los planificadores locales y a muchos otros que trabajan con el turismo⁹.

Así mismo, los impactos del cambio climático en el sector turístico pueden afectar a otros sectores económicos, como la agricultura o empresas locales que suministran el turismo. Como han indicado muchos investigadores, el turismo no puede permitirse el lujo de no dedicar mayores esfuerzos para comprender las implicaciones del cambio climático para el turismo¹⁰.

La vulnerabilidad describe “el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar efectos adversos del cambio climático”¹². El concepto de vulnerabilidad proporcionado por el IPCC está diseñado para ser aplicable a una gran variedad de evaluaciones y, por lo tanto, es muy amplio. Para obtener indicadores es necesario elaborar el marco general y moldearlo en el sector del turismo. En este sector la noción de la vulnerabilidad relativa es importante. Esto implica tomar en cuenta que se espera que el cambio climático cambie el patrón de los flujos de turistas antes que el número agregado de turistas¹³.

Por lo tanto, el rendimiento relativo de por ejemplo un destino es más importante que el rendimiento absoluto. Además, este enfoque permite abordar explícitamente las tres dimensiones de vulnerabilidad e integrar los efectos directos e indirectos del cambio climático - cambios en la idoneidad del clima para el turismo de playa, así como cambios ambientales, por ejemplo, en la biodiversidad. Esto es algo muy relevante, ya que las consecuencias directas e indirectas del cambio climático son importantes para el turismo y pueden tener efectos opuestos¹⁴.

⁷ UNWTO, UNEP, & WMO (2008). *Climate change and tourism: Responding to global challenges*. Madrid: UNWTO. ⁸ Lenzen, M. et al. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature Climate Change*, 8, 522-528. ⁹ Scott D., Michael Hall C. & Gössling S. (2016). A review of the IPCC Fifth Assessment and implications for tourism sector climate resilience and decarbonization. *Journal of Sustainable Tourism*, 24:1, 8-30. ¹⁰ Ibid. ¹¹ Gössling, S., Scott, D., & Hall, C.M. (2013). Challenges of tourism in a low-carbon economy. *Wiley Interdisciplinary Reviews – Climate Change*, 4(6), 525–538. ¹² IPCC (2007) Fourth Assessment Report. ¹³ Hamilton JM, Maddison D, Tol RSJ (2005). Climate change and international tourism: a simulation study. *Global Environmental Change* 15:253–266. ¹⁴ Scott D, Jones B, Konopek J (2007a). Implications of climate and environmental change for nature-based tourism in the Canadian RockyMountains: a case study of Waterton Lakes National Park. *Tour Management* 28:570–579

METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE SICCDE

La elaboración de indicadores de vulnerabilidad y de respuesta de adaptación y mitigación relativos al cambio climático para destinos turísticos de la costa y el Pirineo Catalán se ha desarrollado a través de un proceso itinerante de investigación. Muchos indicadores han sido descartados por no cumplir con criterios previamente establecidos a través del método SMART.

1 Identificar impactos y riesgos climáticos del turismo y necesidades de información.

En base a este análisis se identifican términos clave para diseñar un método de revisión sistemática.

 [Ver informe.](#)

3 Selección e identificación de indicadores aplicando el método SMART y validación a través de un panel de expertos.

 [Ver informe.](#)

5 Validación final a través del panel de expertos.

2 Revisión sistemática de indicadores de cambio climático y turismo a través de revistas científicas con revisión por pares.

 [Ver informe.](#)

4 Revisión del listado de indicadores a través de un proceso de participación con un grupo de expertos/as ampliado. Este proceso se basó en un cuestionario online.

Los resultados de este proceso han permitido elaborar un listado de indicadores de vulnerabilidad de destinos de costa y nieve al cambio climático adaptado al contexto del Pirineo catalán para el turismo de nieve y para destinos de la costa catalana.

Indicadores de destinos de NIEVE

Vulnerabilidad (+mitigación)

LISTADO DE INDICADORES DE TURISMO DE NIEVE

CÓDIGO	INDICADOR	TIPOLOGÍA	RIESGO ASOCIADO
N-E01	Media temperatura máxima estacional	Exposición	Reducción de la calidad de la nieve
N-E02	Media temperatura máxima estacional	Exposición	Reducción de la calidad de la nieve
N-E03	Media diaria del grosor de nieve	Exposición	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-E04	Días durante el mes con diferentes grosores de nieve	Exposición	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-E05	Número de inviernos fiables	Exposición	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-E06	Recursos hídricos renovables por persona	Exposición	Sequías
N-S01	VAB directo e indirecto	Sensibilidad	Reducción del número de días esquiables
N-S02	Anomalía de la temperatura	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S03	Anomalía de precipitación	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S04	Años con capacidad de operar durante el puente de la Purísima.	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S05	Años con capacidad de operar durante el puente de la Navidad.	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S06	Días potenciales de producción de nieve	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S07	Horas potenciales de nieve	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S08	Fecha de inicio, finalización y duración de la temporada	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-S09	Intensidad turística durante la estación de invierno	Sensibilidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-C01	Sensibilidad a la nieve de las pernoctaciones de invierno	Capacidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-C02	Concienciación sobre los posibles efectos del cambio climático de los operadores turísticos y los esquiadores	Capacidad	Reducción de precipitaciones en forma de nieve
N-R01	Mejora eficiencia energética en infraestructuras turística	Respuesta	No está asociado a un riesgo - Mitigación

N-E01. MEDIA TEMPERATURA MÁXIMA ESTACIONAL

Descripción del indicador

Media de la temperatura máxima estacional en un lugar/coordenadas determinadas y localización en la distribución del periodo de referencia.

Metodología del cálculo

Cambio en la media estacional de la temperatura máxima

$$NE01_{estación} = X_{T_{estación}} - X_{T_{(1979-2019)}}$$

Estaciones: Invierno (Dic-Ene-Feb); Primavera (Mar-Abr-May), Verano (Jun-Jul-Ago), Otoño (Sep-Oct-Nov)

Unidades: ° Celsius

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC):

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/tendencia-climatica/tendencia-al-conjunt-de-catalunya/>

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/normals-climatiques-recents/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS:

<https://apps.ecmwf.int/datasets/>

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se compara la temperatura máxima media estacional de un año determinado con su periodo de referencia (por ejemplo 1979-2019). Los intervalos son los utilizados por AEMET para caracterizar las temperaturas estacionales. Se puede afirmar que un municipio/región es más sensible al cambio en la temperatura máxima media estacional en el momento en que esta crece de manera significativa en relación con su periodo de referencia (la temperatura se sitúa por encima del 60% de las registradas (alta) u 80% de las registradas (Muy Alto).

Valor resultante

< Percentil 20
Entre percentil 20 y 40
Entre percentil 40 y 60
Entre percentil 60 y 80
>Percentil 80

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

N-E02. MEDIA TEMPERATURA MÍNIMA ESTACIONAL

Descripción del indicador

Media de la temperatura mínima estacional en un lugar/coordenadas determinadas y localización en su distribución del período de referencia.

Metodología del cálculo

Cambio en la media estacional de la temperatura mínima y localización en su distribución respecto al periodo de referencia.

$$NE02_{estación} = X_{Tn(estación)} - X_{Tn(1979-2019)}$$

Estaciones: Invierno (Dic-Ene-Feb); Primavera (Mar-Abr-May), Verano (Jun-Jul-Ago), Otoño (Sep-Oct-Nov)

Unidades: ° Celsius

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC):

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/tendencia-climatica/tendencia-al-conjunt-de-catalunya/>

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/normals-climatiques-recents/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS:

<https://apps.ecmwf.int/datasets/>

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se compara la temperatura mínima media estacional de un año determinado con su periodo de referencia (por ejemplo 1979-2019). Los intervalos son los utilizados por AEMET para caracterizar las temperaturas estacionales. Se puede afirmar que un municipio/región es más sensible al cambio en la temperatura mínima media estacional en el momento en que esta crece de manera significativa en relación con su periodo de referencia (la temperatura se sitúa por encima del 60% de las registradas (alta) u 80% de las registradas (Muy Alto). Con esta distribución de los valores se considera que el indicador es más sensible a un mayor incremento de la temperatura.

Valor resultante

< Percentil 20
Entre percentil 20 y 40
Entre percentil 40 y 60
Entre percentil 60 y 80
>Percentil 80

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

N-E03. MEDIA MENSUAL DEL GROSOR DE NIEVE

<p>Descripción del indicador</p>	<p>Cobertura mensual media de nieve en coordenadas/estación definido y localización en la distribución del periodo de referencia.</p>												
<p>Metodología del cálculo</p>	<p>Evolución de la media mensual del grosor de nieve.</p> $NE03 = \text{Cobertura mensual media} - \text{Cobertura mensual Media Periodo de referencia.}$ <p>Unidades: Cm</p>												
<p>Datos y fuentes de información</p>	<p>SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC).(en base a petición de datos): https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/</p> <p>EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS. https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/</p> <p>EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATASET (ECA&D) https://www.ecad.eu/download/millennium/millennium.php#snow</p>												
<p>Valor de referencia</p>	<p>Para tomar los valores de referencia se localiza el grosor medio mensual de un mes determinado con su distribución en el periodo de referencia (por ejemplo 1979-2019). Se puede afirmar que una estación es más sensible al cambio en la cobertura nivosa cuando esta disminuye o aumenta en comparación con su normal climática. Si el grosor de nieve del mes determinado se sitúa debajo del percentil 40 de su periodo de referencia se considerará que la exposición es alta (y muy alta a partir de percentil 80).</p> <table border="0"> <tr> <td>Valor resultante</td> <td>Valor asignado a la exposición</td> </tr> <tr> <td>< Percentil 80</td> <td>0- Nulo</td> </tr> <tr> <td>Entre percentil 60 y 80</td> <td>1- Bajo</td> </tr> <tr> <td>Entre percentil 40 y 60</td> <td>2- Medio</td> </tr> <tr> <td>Entre percentil 20 y 40</td> <td>3- Alto</td> </tr> <tr> <td>>Percentil 20</td> <td>4- Muy Alto</td> </tr> </table>	Valor resultante	Valor asignado a la exposición	< Percentil 80	0- Nulo	Entre percentil 60 y 80	1- Bajo	Entre percentil 40 y 60	2- Medio	Entre percentil 20 y 40	3- Alto	>Percentil 20	4- Muy Alto
Valor resultante	Valor asignado a la exposición												
< Percentil 80	0- Nulo												
Entre percentil 60 y 80	1- Bajo												
Entre percentil 40 y 60	2- Medio												
Entre percentil 20 y 40	3- Alto												
>Percentil 20	4- Muy Alto												

N-E04. DÍAS DURANTE EL MES CON DIFERENTES GROSORES DE NIEVE

Descripción del indicador

Media de la temperatura mínima estacional en un lugar/coordenadas determinadas y localización en su distribución del período de referencia.

Metodología del cálculo

Días mensuales con espesores de nieve de 5cm. 30cm y 50cm.

$$E04.1 = \text{Días al mes con espesor} > 5\text{cm}$$

$$E04.1 = \sum D5_{\text{mes}}$$

$$\text{Día con espesor mínimo de 5cm (D5)} = SD > 5\text{cm}$$

$$E04.2 = \text{Días al mes con espesor} > 30\text{cm}$$

$$E04.2 = \sum D30_{\text{mes}}$$

$$\text{Día con espesor mínimo de 30cm (D30)} = SD > 30\text{cm}$$

$$E04.3 = \text{Días al mes con espesor} > 50\text{cm}$$

$$E04.3 = \sum D50_{\text{mes}}$$

$$\text{Día con espesor mínimo de 50cm (D50)} = SD > 50\text{cm}$$

$$NE04 = \text{Promedio (E04.1, E04.2, E04.3)}$$

Unidades: Días

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC)(en base a petición de datos):
<https://www.meteo.cat/vpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS:
<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>

EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATASET (ECA&D):
<https://www.ecad.eu/download/millennium/millennium.php#snow>

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se localizan los días mensuales con los diferentes espesores mínimos en su distribución respecto a su periodo de referencia (por ejemplo 1979-2019). Se puede afirmar que una estación es más sensible al cambio en los días de cobertura nivosa cuando estos se sitúan debajo del percentil 40 de su periodo de referencia se considerará que la exposición es alta (y muy alta a partir de percentil 80).

Valor resultante

< Percentil 80
 Entre percentil 60 y 80
 Entre percentil 40 y 60
 Entre percentil 20 y 40
 >Percentil 20

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
 1- Bajo
 2- Medio
 3- Alto
 4- Muy Alto

N-E05. NÚMERO DE INVIERNOS FIABLES

Descripción del indicador

Existencia de 100 días o más con un mínimo de 30cm de nieve natural en los últimos diez años. 30cm de nieve se considera el mínimo para la apertura de estaciones de esquí¹⁴ y 100 días el umbral de las estaciones para ser viables¹⁵.

Metodología del cálculo

Suma de días con 30cm de nieve natural en una cota media en los últimos diez años. Se toman los 30cm de nieve como referencia.

$$\text{Día de Nieve (DN)} = SD > 30\text{cm}$$

$$\text{Días de Nieve total (DNt)} = \sum DN$$

$$DNt = IF(DN > 100) \text{ "SI", ELSE "NO"}$$

$$NE04 = \text{Inviernos Fiables} = \sum \text{if } DNt \text{ "SI"}$$

Unidades: Días

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC) (en base a petición de datos):
<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

**EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/
 COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS:**
<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>
<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

E-OBS GRIDDED DATASET
<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

Valor de referencia

Se considera que un invierno fiable para la viabilidad de las estaciones es de 100 días con un mínimo de 30cm de nieve. En este sentido se establecen dos umbrales en 80 días (casi fiable) y en 60 días (no fiable); considerando menos de 60 días como inviernos perdidos.

Valor resultante

<50 días

51-100 días

80-99 días

>100 días

Valor asignado a la exposición

0. "Perdido"

1.- No fiable

2.- Casi Fiable

3. Fiable

¹⁴ Morin, S., et al. (2021). Pan-European meteorological and snow indicators of climate change impact on ski tourism. *Climate Services*, 22. ¹⁵ Abegg, B., Agrawala, S., Crick, F., de Montfalcon, A. (2007). Climate change impacts and adaptation in winter tourism. In: Agrawala S (ed) *Climate change in the European Alps. Adapting winter tourism and natural hazards management*. OECD, Paris, pp 25–60

N-E06. RECURSOS HÍDRICOS RENOVABLES POR PERSONA

Descripción del indicador

Este indicador basado en el Water Exploitation Index que mide los recursos de agua utilizados por persona en diferentes estaciones del año.

Metodología del cálculo

Uso de recursos hídricos por persona (incluyendo población estacional).

$$\text{Uso Recursos hídricos por persona} = \frac{(\text{SurfaceWater} + \text{GroundWater})}{(\text{Population})}$$

Unidades: hm^3 /persona (o m^3 /persona)

Datos y fuentes de información

ArcGIS.COM: WATER EXPLOTATION INDEX IN EUROPE

<https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb6924bba3ef4e48824690e5bfc125e8>

Valor de referencia

El valor de referencia de este indicador muestra los recursos hídricos renovables de un destino/región por persona incluyendo la población estacional. Una exposición nula a este indicador es aquella situación en la que los recursos renovables son superiores a 100 litros/persona. Una exposición alta a este indicador se da cuando los recursos hídricos son inferiores a 25 litros por persona; y muy alta cuando estos son inferiores a 10 litros por persona.

Valor resultante

>100
50-100
25-50
10-25
<10

Valor asignado a la exposición

0- Nula
1- Baja
2- Media
3- Alto
4- Muy Alta

N-S01. VAB DIRECTO E INDIRECTO

Descripción del indicador

Valor Añadido Bruto (VAB) directo e indirecto de las estaciones de esquí. Siguiendo el Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya de Catalunya se define el Valor Añadido Bruto generado por las estaciones de esquí a partir del VAB Directo; y el VAB indirecto (formado este por el VAB generado por los proveedores y el VAB del resto de la economía).

Metodología del cálculo

Para el cálculo se utilizan los multiplicadores del Marco Input-Output de Cataluña (MIOC).

$$VAB_{directo} = Ingresos - Consumos intermedios$$

$$VAB_{proveedores} = \text{Coeficiente de relación de ingresos-VAB sectorial} * \text{Multiplicador MIOC de cada sector}$$

$$VAB_{resto de la economía} = \sum VAB_{indirectos de las partidas} * \text{Multiplicador MIOC}$$

$$VAB_{indirecto} = VAB_{proveedores} + VAB_{resto de la economía}$$

$$VAB = VAB_{directo} + VAB_{indirecto}$$

$$So1 = \text{Evolución VAB} = \frac{VAB}{(VAB_{2017})}$$

Unidades (VAB): Miles de euros

Unidades (Evolución): Ratio

Datos y fuentes de información

LLIBRE BLANC D'ESTACIONS DE MUNTANYA (LLBEM). IDESCAT
<https://www.idescat.cat/pub/?id=mioc>
 Estaciones de Esquí.

Valor de referencia

Como referencia se toma el valor del VAB de 2017 (Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya) y se compara con el VAB obtenido. Un aumento del VAB implica una sensibilidad nula, mientras que un valor de coeficiente por debajo de 0.90 implica una sensibilidad alta y muy alta por debajo de 0.85.

Valor resultante

>1
 0.95-1
 0.90-0.95m
 0.85-0.90
 <0.85

Valor asignado a la sensibilidad

0.- Nula
 1.- Baja
 2.- Media
 3.- Alta
 4.- Muy Alta

N-S02. ANOMALÍA DE TEMPERATURA

Descripción del indicador

Proyección de la anomalía de temperatura en escenario RCP4.5 y RCP8 en 2030, 2050, 2070 y 2090 en alturas bajas (1500m), medias (1800m) y altas (2100m) resultado del proyecto CLIMPY. La proyección regionalizada de la temperatura (máxima y mínima) se realiza a partir de estimaciones modelizadas por AEMET (diferentes métodos, diferentes modelos, diferentes RCP's).

Metodología del cálculo

Anomalía de temperatura en escenario RCP4.5 en comparación con el período 1986-2005.
Anomalía de temperatura en escenario RCP8 en comparación con el período 1986-2005.
Indicador Directo extraído del Proyecto CLIMPY 2016-2019 del Geoportal de la OPCC.

$$NS02 = Tg_{(Dia,)}^0 = \frac{(Tx+Tn)}{2}$$

Unidades: ° C

*Los errores, sobreestimación y subestimación, dependen tanto del mes como de la zona donde se encuentre el grid, aunque raramente superan 1°C¹⁷.

Datos y fuentes de información

PROYECTO CLIMPY

<https://opcc-ctp.org/es/geoportal>

AEMET

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=0

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se compara la anomalía de temperatura en un año determinado con su periodo de referencia (por ejemplo 1979-2019). Los intervalos son los utilizados por AEMET para caracterizar las temperaturas estacionales. Se puede afirmar que un municipio/región tiene una temperatura más anómala a medida que se encuentra en posiciones superiores en la distribución respecto a su periodo de referencia, la temperatura se sitúa por encima del 60% de las registradas (alta) u 80% de las registradas (Muy Alto) y por tanto es más sensible a la existencia de nieve.

Valor resultante

< Percentil 20
Entre percentil 20 y 40
Entre percentil 40 y 60
Entre percentil 60 y 80
>Percentil 80

Valor asignado a la sensibilidad

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

N-S03. ANOMALÍA DE PRECIPITACIÓN

Descripción del indicador

Proyección de la anomalía de precipitación en escenario RCP4.5 y RCP8 en 2030, 2050, 2070 y 2090 en alturas bajas (1500m), medias (1800m) y altas (2100m). La proyección regionalizada de la precipitación se realiza a partir de estimaciones modelizadas por AEMET (diferentes métodos, modelos y RCP).

Metodología del cálculo

- Anomalía de precipitación en escenario RCP4.5 en comparación con el período 1986-2005.
 - Anomalía de precipitación en escenario RCP8 en comparación con el período 1986-2005.
 - Indicador Directo extraído del Proyecto CLIMPY 2016-2019 del Geoportal de la OPCC.

$$NSO3 = RR_{(mes)} = \frac{O}{\sum RR_{\text{día mes}}}$$

Unidades: mm^C

* Los errores, sobreestimación y subestimación, dependen tanto del mes como de la zona donde se encuentre el grid¹⁸.

Datos y fuentes de información

<https://opcc-ctp.org/es/geoportal>

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=0

<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se compara la anomalía de precipitación de un año determinado con su periodo de referencia (por ejemplo 1979-2019). Los intervalos son los utilizados por AEMET para caracterizar las temperaturas estacionales. Se puede afirmar que un municipio/región tiene una anomalía en la precipitación más sensible medida que se encuentra en posiciones inferiores en la distribución respecto a su periodo de referencia (la precipitación se sitúa por debajo del 40% de las registradas (alta) o 20% de las registradas (Muy Alto) y por tanto es más sensible a la posible existencia de nieve.

Valor resultante

< Percentil 80
 Entre percentil 60 y 80
 Entre percentil 40 y 60
 Entre percentil 20 y 40
 >Percentil 20

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
 1- Bajo
 2- Medio
 3- Alto
 4- Muy Alto

N-S04. AÑOS CON CAPACIDAD DE OPERAR DURANTE EL PUENTE DE LA PURÍSIMA

Descripción del indicador

Indica los años en los que las estaciones de esquí han abierto con normalidad a partir del 6 de diciembre. Se considera un 30cm de grosor de nieve mínimo¹⁹ y un periodo de días comprendido entre el 4/12 y el 10/12.

Metodología del cálculo

Años en los que Snow Depth (SD) a 6 de diciembre es mayor a 30cm.

$$\text{Abierto Puente Purísima (APP)} = \text{if } SD > 30\text{cm}_{4/12 \text{ to } 10/12}$$

Hacia el pasado

$$\text{Años APP} = \sum_{\text{Años de referencia}} \text{APP}$$

Hacia el futuro

$$\begin{aligned} \text{NS04} &= \text{Abierto Puente Purísima (APP)} \\ &= \text{"Si" if } RR > 30\text{mm AND } T_x < 0^\circ \text{ (del 4 al 10 de diciembre)} \end{aligned}$$

Unidades: Años

Datos y fuentes de información

Pasado

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC). (EN BASE A PETICIÓ DE DATOS):

<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-idades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS:

https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/E-OBS_GRIDDED_DATASET

<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

Futuro

AEMET

http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diaros?w=1

COPERNICUS DATA SYSTEM

<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

Los errores de la proyección regionalizada diaria de AEMET se pueden consultar aquí: [temperatura](#) y [precipitación](#).

Valor de referencia

Se toma como referencia para una sensibilidad nula la apertura de las infraestructuras de turismo de nieve el 100% de los años para el periodo 4/12 10/12. A partir de aquí, una disminución en los porcentajes de años abiertos aumenta la sensibilidad del lugar a los efectos del cambio climático; considerando una sensibilidad alta tener las infraestructuras abiertas menos del 70% de los años y muy alta menos del 60% de los años.

Intervalos resultantes

100% de los años
85%-100%
70%-85%
65%-70%
<60%

Valor asignado a la sensibilidad

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

¹⁹ En base a Morin, S., et al. (2021). Pan-European meteorological and snow indicators of climate change impact on ski tourism. *Climate Services*, 22.

N-S05. AÑOS CON CAPACIDAD DE OPERAR DURANTE NAVIDAD

Descripción del indicador

Indica los años en los que las estaciones de esquí han abierto con normalidad durante navidad (24/12 al 4/1).

Metodología del cálculo

Años en los que Snow Depth (SD) durante el período de vacaciones es mayor a 30cm.

$$\text{Abierto Navidad} = \text{if } SD > 30\text{cm}''_{22/12 \text{ to } 4/1}$$

Hacia el pasado

$$\text{Años AN} = \sum_{\text{Años de referencia}} APP$$

Hacia el futuro

$$NS05 = \text{Abierto Navidad (AN)} = \\ \text{"Si" if } RR > 30\text{mm AND } Tx < 0^{\circ} \text{ (del 22 de diciembre al 4 de enero)}$$

Unidades: Años

Datos y fuentes de información

Pasado

SERVEI METEROLÓGIC DE CATALUNYA (SMC)(en base a petición de datos)

<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

[European Centre for Medium Range Weather Forecasts \(ECMWF\)/](https://www.ecmwf.int/en/forecasts/european-centre-for-medium-range-weather-forecasts)

COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS.

[https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/E-OBS Gridded dataset](https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/E-OBS%20Gridded%20dataset)

<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

Futuro

AEMET

http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=1

COPERNICUS DATA STORE

<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

Los errores de la proyección regionalizada diaria de AEMET se pueden consultar aquí: temperatura y precipitación

Valor de referencia

Se toma como referencia para una sensibilidad nula la apertura de las infraestructuras de turismo de nieve el 100% de los años para el periodo 22/12 y 4/1. A partir de aquí, una disminución en los porcentajes de años abiertos aumenta la sensibilidad del lugar a los efectos del cambio climático; se considera una sensibilidad alta tener las infraestructuras abiertas menos del 70% de los años y muy alta menos del 60% de los años.

Intervalos resultantes

100% de los años
85%-100%
70%-85%
65%-70%
<60%

Valor asignado a la sensibilidad

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

N-S06. DÍAS POTENCIALES DE PRODUCCIÓN DE NIEVE

Descripción del indicador

Indica los días en que se dan unas condiciones de temperatura y humedad que posibilitan la producción de nieve artificial.

Metodología del cálculo

Se considera que se puede producir nieve artificial si la temperatura máxima es inferior a -2.7°C . También, con distintas calidades, si la temperatura máxima es inferior a 3.3°C y en condiciones de humedad concretas. Se puede realizar la operación a diferentes altitudes.

$$\begin{aligned} \text{Día Potencial Producción Nieve (DPPN)} = & \text{"if } T < 3.8 \text{ and } rh < 0.10 \text{ OR"} \\ & \text{"if } T_x < 3.3 \text{ and } rh < 0.15 \text{ OR"} \\ & \text{"if } T_x < 2.7 \text{ and } rh < 0.20 \text{ or"} \\ & \text{"if } T_x < 2.2 \text{ and } rh < 0.25 \text{ OR"} \\ & \text{"if } T_x < 1.6 \text{ and } rh < 0.30 \text{ OR"} \\ & \text{"if } T_x < 1.1 \text{ and } rh < 0.40 \text{ or"} \\ & \text{"if } T_x < 0.5 \text{ and } rh < 0.45 \text{ OR"} \\ & \text{"if } T_x < 0 \text{ and } rh < 0.55 \text{ OR"} \\ & \text{"if } T_x < -0.5 \text{ and } rh < 0.60 \text{ or"} \\ & \text{"if } T_x < -1.1 \text{ and } rh < 0.70 \text{ or"} \\ & \text{"if } T_x < -1.6 \text{ and } rh < 0.80 \text{ or"} \\ & \text{"if } T_x < -2.2 \text{ and } rh < 0.95 \text{ or"} \\ & \text{"if } T_x < -2.7"} \end{aligned}$$

$$NS06 = \text{Días potenciales de Producción Nieve}_{\text{Año}} = \sum DPPN$$

Datos y fuentes de información

Pasado

SERVEI METEROLÓGIC DE CATALUNYA (SMC). (en base a petición de datos)

<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS.

https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/E-OBS_GRIDDED_DATASET

<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

Futuro

AEMET

http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=1

COPERNICUS DATA STORE

<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

Valor de referencia

Se toma como escala de referencia el obtenido a partir del Tourism Mountain Indicators de Copernicus. Se adapta la escala a horas. Más de 50 días con condiciones para la elaboración de nieve artificial suponen un valor nulo en cuanto a la sensibilidad al cambio climático. Se considera que el lugar es más sensible cuando este indicador se reduce a menos de 30 días (sensibilidad alta) y a menos de 20 días (sensibilidad muy alta).

Intervalos resultantes

>50 días

40-50 días

30-40 días

20-30-días

20 días

Valor asignado a la sensibilidad

0- Nulo

1- Bajo

2- Medio

3- Alto

4- Muy Alto

NS07. HORAS POTENCIALES DE PRODUCCIÓN DE NIEVE

Descripción del indicador

Indica las horas en que se dan unas condiciones de temperatura y humedad que posibilitan la producción de nieve artificial entre los meses de noviembre y enero. El indicador contempla la totalidad de horas del día. Se puede realizar la operación a diferentes altitudes.

Metodología del cálculo

Años en los que Snow Depth (SD) durante el período de vacaciones es Se considera que se puede producir nieve artificial si la temperatura máxima es inferior a -2.7°C . También, con distintas calidades, si la temperatura máxima es inferior a 3.3°C y en condiciones de humedad concretas.

$$\begin{aligned} \text{Hora Potencial Producción Nieve (HPPN)} = & \text{"if } T < 3.8 \text{ and } rh < 0.10 \text{ OR"} \\ & \text{"if } Tx < 3.3 \text{ and } rh < 0.15 \text{ OR"} \\ & \text{"if } Tx < 2.7 \text{ and } rh < 0.20 \text{ or"} \\ & \text{"if } Tx < 2.2 \text{ and } rh < 0.25 \text{ OR"} \\ & \text{"if } Tx < 1.6 \text{ and } rh < 0.30 \text{ OR"} \\ & \text{"if } Tx < 1.1 \text{ and } rh < 0.40 \text{ or"} \\ & \text{"if } Tx < 0.5 \text{ and } rh < 0.45 \text{ OR"} \\ & \text{"if } Tx < 0 \text{ and } rh < 0.55 \text{ OR"} \\ & \text{"if } Tx < -0.5 \text{ and } rh < 0.60 \text{ or"} \\ & \text{"if } Tx < -1.1 \text{ and } rh < 0.70 \text{ or"} \\ & \text{"if } Tx < -1.6 \text{ and } rh < 0.80 \text{ or"} \\ & \text{"if } Tx < -2.2 \text{ and } rh < 0.95 \text{ or"} \\ & \text{"if } Tx < -2.7"} \end{aligned}$$

$$NS06 = \text{Horas potenciales de Producción}_{\text{Nieve Noviembre-Enero}} = \sum HPPN$$

Datos y fuentes de información

Pasado

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC). (en base a petición de datos)

<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS.

<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>

E-OBS GRIDDED DATASET

<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

Futuro

AEMET

http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=1

COPERNICUS DATA STORE.

<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

Valor de referencia

Se toma como escala de referencia el obtenido a partir del *Tourism Mountain Indicators de Copernicus*. Se adapta la escala a horas. Más de 1200 horas con condiciones para la elaboración de nieve artificial entre noviembre y enero suponen un valor nulo en cuanto a la sensibilidad al cambio climático. Se considera que el lugar es más sensible cuando este indicador se reduce a menos de 600 horas (sensibilidad alta) y a menos de 240 días (sensibilidad muy alta).

Intervalos resultantes

>1200 horas
840-1200 horas
600-840 horas
240-600 horas
<240 horas

Valor asignado a la sensibilidad

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

N-S08. FECHA DE INICIO, FINALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA TEMPORADA

Descripción del indicador

Indica la duración en días de la temporada de nieve. Se considera 30cm como el nivel mínimo de nieve necesario para una abertura en condiciones de las infraestructuras²⁰.

Metodología del cálculo

Se considera que un grosor de 30cm de nieve marca el primer día y el último. La duración de la temporada se define por los días entre el primer y el último.

$$S07a = \text{Primer día temporada (PT)} = \text{Primer día con SD} > 30\text{cm}$$

$$S07b = \text{Último día temporada (UT)} = \text{Último día con SD} > 30\text{cm}$$

$$S07c = \text{Duración de la temporada (DT)} = UT - PT$$

Datos y fuentes de información

Pasado

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC). (en base a petición de datos):

<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS.

<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>

E-OBS GRIDDED DATASET

<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

Futuro

AEMET

http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=1

Valor de referencia: Primer día temporada

Valor de referencia

Se toma como referencia los días de inicio de temporada definidos en el Tourism Mountain Indicators de Copernicus para la zona de localización del resort de nieve. Una mayor sensibilidad se refleja en un inicio temporada posterior siendo alto a partir del percentil 80 (15 de enero en Lleida-NUTS2) y muy alto a partir del percentil 90 (23 de enero en Lleida-NUTS2).

Valor resultante

< Percentil 20
Entre percentil 20 y 40
Entre percentil 40 y 60
Entre percentil 60 y 80
>Percentil 80

Valor asignado a la sensibilidad

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

²⁰ En base a Morin, S., et al. (2021). Pan-European meteorological and snow indicators of climate change impact on ski tourism. Climate Services, 22.

N-S08. FECHA DE INICIO, FINALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA TEMPORADA

Valor de referencia

Valor de referencia: Finalización de temporada

Se toma como referencia los días de fin de temporada definidos en el *Tourism Mountain Indicators de Copernicus* para la zona de localización del resort de nieve. Una mayor sensibilidad se refleja en un final temporada anterior siendo alto a partir percentil 20 finales de marzo, Lleida NUTS2) y muy alto a partir del percentil 10 (mediados de marzo, NUTS2 Lleida).

Intervalo de referencia

>Percentil 80
Entre percentil 60 y 80
Entre percentil 40 y 60
Entre percentil 20 y 40
<Percentil 20

Valor asignado a la sensibilidad

0-Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

Valor de referencia: Duración temporada

Se toma como referencia la duración de la temporada entre el día de inicio y el final. Se clasifica a partir de los percentiles en el que se sitúa el valor de cada año. Una localización del valor de los días de la temporada inferior al percentil 20 refleja una sensibilidad alta; mientras que una localización por debajo del percentil 10 refleja una sensibilidad muy alta.

Intervalo de referencia

>Percentil 80
Entre percentil 60 y 80
Entre percentil 40 y 60
Entre percentil 20 y 40
<Percentil 20

Valor asignado a la sensibilidad

0-Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

NS09. INTENSIDAD TURÍSTICA DURANTE LA ESTACIÓN DE INVIERNO

Descripción del indicador

Relación entre la infraestructura turística (incluyendo todo tipo de plazas turísticas) y la población de un municipio. El indicador se localiza en su distribución.

Metodología del cálculo

Relación entre las camas hoteleras de un municipio y la población residente

$$NS08 = \frac{\text{Plazas}}{\text{Población Residente}} \times 1000$$

Unidades: Plazas por cada mil habitantes

Datos y fuentes de información

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)

Plazas hoteleras por municipio

<https://www.idescat.cat/pub/?id=turall&n=6031&by=mun>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

Población municipal por provincias (padrón)

<https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525>

Valor de referencia

La referencia toma como base los percentiles en relación con los demás municipios de la región o destino. Unos resultados situados por debajo del percentil 10, representa una estructura turística Nula y entre el percentil 10 y 25 de Baja; entre los percentiles 25 y 75 se considera Media. Se considera una estructura Alta entre el percentil 75 y 90; y Muy Alta por encima del percentil 90.

Valor resultante

<P10

P10-p25

P25-p75

P75>p90

>P90

Valor asignado a la estructura turística

0.- Nula

1.- Baja

2.- Media

3.-Alta

4.-Muy Alta

N-C01. SENSIBILIDAD A LA NIEVE DE LAS PERNOCTACIONES DE INVIERNO

Descripción del indicador

Impacto del aumento de la temperatura en la duración de la temporada de nieve y relación con las pernoctaciones basadas en el turismo de nieve. Este indicador muestra la sensibilidad de las pernoctaciones a la temporada de nieve.

Se infieren cambios en las pernoctaciones a partir de los efectos del cambio climático en el grosor de nieve. El modelo se especifica a partir de la siguiente ecuación²⁰:

$$\begin{aligned}
 NC01 &= \ln(nights)_{m,s} \\
 &= \beta_0 + \beta_1 \ln(nights)_{m,s} + \beta_2 SI_{m,s} + \beta_3 \Delta gdps + \beta_4 \Delta hcp_s \\
 &\quad + \beta_5 \Delta month_11_04_{m,s} + \beta_6 Easter_04_{m,s} + \beta_7 season_s + E_{m,s}
 \end{aligned}$$

Metodología del cálculo

Donde:

S es el índice para la temporada de invierno; **m** el índice para el mes; $E_{m,s}$ representa el error; β representa los diferentes coeficientes: logaritmo de pernoctaciones de los respectivos meses $\ln(nights)$; el índice de nieve probado (SI), PIB (GDP); Índice de precios armonizado (hicip); variables dummies para los meses de invierno (month_11_04) y meses de Abril con semana santa (Easter_04); y, una variable de tendencia de la temporada de invierno, con el propósito de capturar el potencial anual inexplicado (season).

Unidad: Desviaciones Estándar del coeficiente de regresión

²¹ A partir de Damm, A., Greuell, W., Landgren, O., Prettenhaler, F. (2017). Impacts of +2 °C global warming on winter tourism demand in Europe. Climate Services, 7.

Datos y fuentes de información

Pernoctaciones: IDESCAT E INE

<https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10519&lang=es>
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2078>

PIB E ÍNDICE DE PRECIOS: IDESCAT E INE

<https://www.idescat.cat/pub/?id=pihc>
<https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion>

Nieve:

SERVEI METEROLÓGIC DE CATALUNYA (SMC). (en base a petición de datos)

<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS.

<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>
<https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-tourism-mountain-indicators-projections?tab=app>

E-OBS GRIDDED DATASET

<https://www.ecad.eu/download/ensembles/download.php>

El valor de referencia se toma a partir de las desviaciones estándar y de la significación de los residuos de la regresión. Una desviación estándar superior implica una mayor reducción de las pernoctaciones y, por tanto, una mayor sensibilidad.

Valor de referencia

Valor resultante

STD. Negativa o no significativa
 p>10% y positiva -->0-3%
 p>10% y positiva -->3%-6%
 p>10% y positiva --> 6%-9%
 p>10% y positiva --> 9%-15%

Valor asignado a la sensibilidad

0. Nulo
 1. Bajo
 2. Media
 3. Alta
 4. Muy Alta.

N-C02. CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS Y LOS ESQUIADORES

<p>Descripción del indicador</p>	<p>Este indicador²² clasifica los resorts de esquí (o zonas turísticas de nieve) según su capacidad de resiliencia al cambio climático. En primer lugar, hay que calcular el “índice de atracción” para después ejecutar el modelo de regresión con diferentes escenarios (tanto de nieve natural como de artificial). Este indicador se puede calcular en diferentes escenarios climáticos.</p>		
<p>Metodología del cálculo</p>	<p>El indicador NCo1 combina los usuarios del turismo de nieve y el factor de atracción de los lugares en donde se realiza turismo de nieve (principalmente, estaciones de esquí; aunque no solo).</p> <p>Usuarios totales de la infraestructura turística invernal</p> $NCo1 = NCo1 = \text{Attractiveness Factor} = \beta_1 \times \text{Km de Pistas} + \beta_2 \times \text{Media diaria de forfaits} + \beta_3 \times \text{Actividades Complementarias} + \beta_4 \times \text{Cercanía Centro Urbano}$ <p><i>Unidades: Factor de atracción (0-1)</i></p>		
<p>Datos y fuentes de información</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usuarios, Km de Pistas y Media diaria de Forfaits: Estaciones de Esquí - Actividades Complementarias: Existencia de actividades complementarias en la zona. Estaciones de Esquí, Oficinas de Turismo. - Cercanía Centro Urbano: Distancia al centro urbano más próximo. Destination Manager Organization (o SIG's (p.ej: Google Earth/Maps) 		
<p>Valor de referencia</p>	<p>Este indicador ayuda a conocer la capacidad de resiliencia de un destino turístico de nieve. Para tomar los valores de referencia se toman tanto los usuarios como el atractivo del destino. Se puede afirmar que la capacidad de resiliencia de un lugar turístico de nieve es más alta si tiene muchos esquiadores y un coeficiente de atracción muy alto.</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Valor resultante</p> <p>Pocos esquiadores y coeficiente < 0.3 Pocos esquiadores y coeficiente 0.3 - 0.6 Muchos esquiadores y coeficiente > 0.8</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Valor asignado a la capacidad de resiliencia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta Vulnerabilidad 2. Baja Vulnerabilidad 3. Resiliencia </td> </tr> </table>	<p>Valor resultante</p> <p>Pocos esquiadores y coeficiente < 0.3 Pocos esquiadores y coeficiente 0.3 - 0.6 Muchos esquiadores y coeficiente > 0.8</p>	<p>Valor asignado a la capacidad de resiliencia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta Vulnerabilidad 2. Baja Vulnerabilidad 3. Resiliencia
<p>Valor resultante</p> <p>Pocos esquiadores y coeficiente < 0.3 Pocos esquiadores y coeficiente 0.3 - 0.6 Muchos esquiadores y coeficiente > 0.8</p>	<p>Valor asignado a la capacidad de resiliencia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alta Vulnerabilidad 2. Baja Vulnerabilidad 3. Resiliencia 		

²² En base a Pons-Pons, M., et al. (2012). Modeling climate change effects on winter ski tourism in Andorra. *Climate Research*, 54, 197-207. <https://doi.org/10.3354/cr01117>.

N-R01: MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICA

Descripción del indicador

Este indicador mide la evolución de la eficiencia energética de las infraestructuras turísticas. Básicamente, mide la evolución de eficiencia energética de las infraestructuras turísticas de un destino/municipio...

Metodología del cálculo

$Eficiencia\ energética_{Año\ X} = Porcentajes\ de\ infraestructura\ turística\ en\ A+B+C$

Unidades: Cualitativo (A, B, C, D, E, F, G)

Datos y fuentes de información

Eficiencia energética de la Infraestructura Turística: Datos de licencia de actividades de las diferentes infraestructuras (Ayuntamientos, Administraciones Regionales)

Valor de referencia

Este indicador se basa en la evolución de la infraestructura turística con unos niveles eficientes de consumo energético. El indicador, calculado año a año, mide la mejora en base al porcentaje de infraestructura turística en los rangos A, B y C.

Valor resultante

< % porcentaje en rangos A, B o C
>0%-5%
Entre 5% y 10% más
Más del 10%

Valor asignado a la mejora eficiencia energética

0. Nulo
1.- Bajo
2.- Media
3- Alta

Indicadores de destinos de COSTA

LISTADO DE INDICADORES DE TURISMO DE COSTA

CÓDIGO	INDICADOR	TIPOLOGÍA	RIESGO ASOCIADO
C-E01	Precipitación media estacional	Exposición	Sequía
C-E02	Número de días de noches tropicales	Exposición	Reducción del confort climático
C-E03	Número de días de noches tórridas	Exposición	Reducción del confort climático
C-E04	Coefficiente de evolución de la superficie de playa	Exposición	Subida del nivel del mar
C-E05	Recursos hídricos renovables por persona	Exposición	Sequía
C-E06	Aumento de días con intensidad fuerte de precipitación	Exposición	Incremento de eventos extremos
C-E07	Aumento de grandes incendios forestales	Sensibilidad	Incremento de eventos extremos
C-S01	Intensidad turística en el municipio por estaciones	Sensibilidad	Reducción del confort climático
C-S02	Número de camas por cada 1.000 habitantes en zonas de riesgo	Sensibilidad	Incremento de eventos extremos / Subida del nivel del mar
C-R01	Mejora eficiencia energética en infraestructuras turística	Capacidad	No está asociado a un riesgo - Mitigación

C-E01. PRECIPITACIÓN MEDIA ESTACIONAL

Descripción del indicador

Precipitación media estacional para unas coordenadas / lugar determinado y cambio con la normal climática. Las estaciones se definen como Inverno: Diciembre, Enero, Febrero; Primavera: Marzo, Abril, Mayo; Verano: Junio, Julio, Agosto; otoño: Septiembre, Octubre y Noviembre.

Metodología del cálculo

Media aritmética de la precipitación estacional y situación en la distribución del periodo de referencia.

$$\text{Precipitación Media Estacional} = \frac{\sum^n \text{periodo estacional}}{n \text{ puntos de observación}}$$

Unidades: Variación en mm

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC)

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/tendencia-climatica/tendencia-al-conjunt-de-catalunya/>

<https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/normals-climatiques-recents/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS. (varias fuentes de datos)

<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se calcula la precipitación media estacional y se calcula su posición en la distribución respecto al período de referencia. Se puede afirmar que un municipio/región está más expuesta al cambio en la precipitación media estacional en el momento en que ésta se localiza por encima del percentil 60 (alta) y del percentil 80 (muy alta).

Valor resultante

<p20
P20-p40
P40-p60
P60-p80
>p80

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
1- Bajo
2- Medio
3- Alto
4- Muy Alto

C-E02. NÚMERO DE DÍAS DE NOCHES TROPICALES

Descripción del indicador

Número de días con noches tropicales en un lugar/coordenadas determinadas. Se considera Noche Tropical aquellos días en los que la Temperatura Mínima es superior a 20°C. El indicador calcula el número de noches tropicales y su situación en la distribución respecto al periodo de referencia.

Metodología del cálculo

Suma de días anuales con noches tropicales.

$$\text{Noche Tropical} = TN > 20^{\circ}\text{C}$$

$$Ex_{(\text{año})} = \sum \text{Noches Tropicales}$$

Unidades: Días / año

Datos y fuentes de información

Pasado

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC)(en base a petición de datos):
<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

AGENCIA ESPAÑOLA DE METEOROLOGIA (AEMET)

http://www.aemet.es/ca/datos_abiertos/AEMET_OpenData
https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=0

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS (VARIOS DATASETS).

<https://apps.ecmwf.int/datasets/>

EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATA (ECA&D)

<https://www.ecad.eu/dailydata/predefinedseries.php>

Valor de referencia

El valor de referencia se toma de la distribución de los días con noches tropicales durante el periodo de referencia (1979-2019). Se puede afirmar que un mayor día con noches tropicales puede generar un peor confort climático dado que la exposición del destino a noches tropicales es alta. Para la valoración del indicador, el valor de noches tropicales obtenido se sitúa en la distribución de los valores del periodo de referencia. Un valor situado por encima del percentil 60 muestra una exposición alta y muy alta por encima del percentil 80.

Valor resultante

<p20
 P20-p40
 P40-p60
 P60-p80
 >p80

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
 1- Bajo
 2- Medio
 3- Alto
 4- Muy Alto

C-E03. NÚMERO DE DÍAS DE NOCHES TÓRRIDAS

Descripción del indicador

Número de días con noches tórridas en un lugar/coordenadas determinadas. Se considera Noche tórrida como aquellos días en los que la Temperatura Mínima es superior a 25°C.

Metodología del cálculo

Suma de días anuales con noches tórridas.

$$\text{Noche Tórrida} = TN > 25^{\circ}\text{C}$$

$$Ex_{(\text{año})} = \sum \text{Noches Tórridas}$$

Unidades: Días / año

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÓGIC DE CATALUNYA (SMC). (en base a petición de datos):
<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

AGENCIA ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA (AEMET)

http://www.aemet.es/ca/datos_abiertos/AEMET_OpenData

https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios?w=0

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS (VARIAS FUENTES DE DATOS).
<https://apps.ecmwf.int/datasets/>

EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATA (ECA&D)

<https://www.ecad.eu/dailydata/predefinedseries.php>

Valor de referencia

El valor de referencia se toma de la distribución de los días con noches tórridas durante el periodo de referencia (1979-2019). Se puede afirmar que un mayor día con noches tórridas puede generar un peor confort climático dado que la exposición del destino a noches tórridas es alta. Para la valoración del indicador, el valor de noches tórridas obtenido se sitúa en la distribución de los valores del periodo de referencia. Así, un valor situado por encima del percentil 60 muestra una exposición alta y muy alta por encima del percentil 80.

Valor resultante

<p20
 P20-p40
 P40-p60
 P60-p80
 >p80

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
 1- Bajo
 2- Medio
 3- Alto
 4- Muy Alto

C-E04. COEFICIENTE DE EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PLAYA

Descripción del indicador

La superficie de la playa es un indicador que aporta una idea sobre la magnitud del recurso playa en los destinos de costa; así como su exposición a la subida del nivel del mar.

Metodología del cálculo

Ancho medio de playa se compara con el valor del ancho de la playa de 2010 definido a partir del proyecto iCoast²². El ancho medio de playa actual es una variable para calcular adhoc en el momento de aplicar el indicador.

$$\text{Superficie de playa} = \frac{\text{Superficie de playa}_{\text{actual}}}{\text{Superficie de playa}_{2010}}$$

Unidades: metros

Datos y fuentes de información

INSTITUT GEOGRÀFIC I CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: PROJECTE ICOAST.
<https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Projecte-iCoast>

Valor de referencia

El valor de referencia se toma a partir de la evolución de la superficie de la playa en comparación con el momento de referencia (2010). Se considera una exposición nula si el ancho de playa se mantiene o crece. Por el contrario, se considera una exposición alta si el ancho de la playa es entre un 0.7 y un 0.8 del que era en 2010; y una exposición muy alta si el ancho de la playa es inferior al 0.7%.

Valor resultante

>1
 0.9 - 1
 0.8 - 0.9
 0.7 - 0.8
 <0.7

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
 1- Bajo
 2- Medio
 3- Alto
 4- Muy Alto

²² Acceso a través de <https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Projecte-iCoast>

C-E05. RECURSOS HÍDRICOS RENOVABLES POR PERSONA

Descripción del indicador

Este indicador basado en el *Water Exploitation Index* mide los recursos de agua utilizados por persona en diferentes estaciones del año. La limitación de este indicador es que está basado sobre la cuenca hidrográfica y no sobre el municipio. Sin embargo, los municipios pueden adaptarlo si disponen de datos a nivel municipal.

Metodología del cálculo

Uso de recursos hídricos por persona (incluyendo población estacional).

$$\text{Uso Recursos hídricos por persona} = \frac{\text{SurfaceWater} + \text{GroundWater}}{\text{Population}}$$

Unidades: hm³/ persona (o m³/ persona)

Datos y fuentes de información

ARCGIS.COM: WATER EXPLOTATION INDEX IN EUROPE:

<https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb6924bba3ef4e48824690e5bfc125e8>

Valor de referencia

El valor de referencia de este indicador muestra los recursos hídricos renovables de un destino/región por persona incluyendo la población estacional. Una exposición nula a este indicador es aquella situación en la que los recursos renovables son superiores a 100 litros/persona. Una exposición alta a este indicador se da cuando los recursos hídricos son inferiores a 25 litros por persona; y muy alta cuando estos son inferiores a 10 litros por persona.

Valor resultante

>100
50-100
25-50
10-25
<10

Valor asignado a la exposición

0- Nula
1- Baja
2- Media
3- Alto
4- Muy Alta

C-E06. AUMENTO DE DÍAS CON INTENSIDAD FUERTE DE PRECIPITACIÓN

Descripción del indicador

La intensidad de la precipitación se mide a partir de la recogida de precipitación en periodos de 30 minutos. Así, una intensidad fuerte se considera a partir de la recogida de más de 20mm en 30 minutos.

Metodología del cálculo

Se calculan los días con una precipitación superior a 20mm en 30 minutos y se localizan en su distribución respecto a su periodo de referencia.

$$\text{Dia de Intensidad de Precipitación Fuerte (DIPF)} = RR > 20\text{mm (30 minutos)}$$

$$\text{Total Anual de días Intensidad de Precipitación Fuerte} = \sum \text{DIPF}$$

Unidades: Días

Datos y fuentes de información

SERVEI METEROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC)(en base a petición de datos):
<https://www.meteo.cat/wpweb/serveis/formularis/peticio-dinformes-i-dades-meteorologiques/peticio-de-dades-meteorologiques/>

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTS (ECMWF)/ COPERNICUS DATA STORE (CDS). REANALYSIS.
<https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/>

Valor de referencia

Para tomar los valores de referencia se comparan los Dia de Intensidad de Precipitación Fuerte (DIPF) con su periodo de referencia a partir de su localización en la distribución. Se puede afirmar que un municipio tiene una mayor exposición a la precipitación con intensidad fuerte cuando se encuentra en posiciones inferiores de la distribución. En este sentido, su exposición es alta a partir del percentil 60 y muy alta a partir de percentil 80.

Valor resultante

< Percentil 20
 Entre percentil 20 y 40
 Entre percentil 40 y 60
 Entre percentil 60 y 80
 >Percentil 80

Valor asignado a la exposición

0- Nulo
 1- Bajo
 2- Medio
 3- Alto
 4- Muy Alto

C-E07. AUMENTO DE GRANDES INCENDIOS FORESTALES (+ 500 Ha.)

Descripción del indicador	<p>El indicador mide el número de incendios forestales que afectan a más de 500 hectáreas en el término municipal del municipio.</p>						
Metodología del cálculo	<p>Se calculan los días con una precipitación superior a 20mm en 24 horas y se localizan en su distribución respecto a su periodo de referencia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Número de Incendios Forestales</i></p> <p>Unidades: Incendios Forestales</p>						
Datos y fuentes de información	<p>OBSERVATORI FORESTAL CATALÀ http://www.observatoriforestal.cat/incendis-forestals/</p>						
Valor de referencia	<p>Los incendios forestales con más de 500 hectáreas afectadas son extraños. En este sentido la existencia de un simple incendio forestal de más de 500 hectáreas ya se puede considerar como una exposición muy alta del lugar.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Valor resultante</td> <td style="width: 50%;">Valor asignado a la exposición</td> </tr> <tr> <td>No hay</td> <td>0- Nulo</td> </tr> <tr> <td>>1</td> <td>4- Muy Alto</td> </tr> </table>	Valor resultante	Valor asignado a la exposición	No hay	0- Nulo	>1	4- Muy Alto
Valor resultante	Valor asignado a la exposición						
No hay	0- Nulo						
>1	4- Muy Alto						

C-S01. INTENSIDAD TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO POR ESTACIONES

Descripción del indicador	<p>Relación entre pernoctaciones y habitantes de un municipio y localización en su distribución del periodo de referencia anterior.</p>
Metodología del cálculo	<p>Relación entre número de pernoctaciones y habitantes de un municipio en un período de tiempo determinado. Se puede calcular de dos maneras: índice de saturación (CS07) o índice de saturación alternativo (CS07b)</p> $CS07 = \frac{\text{Pernoctaciones estación}}{\text{Población Residente} \times 365}$ $CS07b = \frac{\text{Llegadas totales}}{\text{Población Residente}}$ <p>Unidades: S07 pernoctaciones / residente / día; S07b turistas / población</p>

<p>Datos y fuentes de información</p>	<p>INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) Pernoctaciones por destinos turísticos https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10519&lang=es</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Población municipal por provincias (padrón) https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 Pernoctaciones por puntos de interés turístico https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2078 Pernoctaciones por provincia/CCAA https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0</p>												
<p>Valor de referencia</p>	<p>La referencia toma como base los percentiles. Unos resultados situados por debajo del percentil 10, representa una intensidad Nula y entre el percentil 10 y 25 de Baja; entre los percentiles 25 y 75 se considera media. Se considera una intensidad Alta entre el percentil 75 y 90; y Muy Alta por encima del percentil 90.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Valor resultante</th> <th>Valor asignado a la intensidad turística</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><P10</td> <td>0.- Nula</td> </tr> <tr> <td>P10-p25</td> <td>1.- Baja</td> </tr> <tr> <td>P25-p75</td> <td>2.- Media</td> </tr> <tr> <td>P75>p90</td> <td>3.-Alta</td> </tr> <tr> <td>>P90</td> <td>4.-Muy Alta</td> </tr> </tbody> </table>	Valor resultante	Valor asignado a la intensidad turística	<P10	0.- Nula	P10-p25	1.- Baja	P25-p75	2.- Media	P75>p90	3.-Alta	>P90	4.-Muy Alta
Valor resultante	Valor asignado a la intensidad turística												
<P10	0.- Nula												
P10-p25	1.- Baja												
P25-p75	2.- Media												
P75>p90	3.-Alta												
>P90	4.-Muy Alta												

C-S02. NÚMERO DE CAMAS POR CADA 1.000 HABITANTES EN ZONAS DE RIESGO

<p>Descripción del indicador</p>	<p>Relación entre la infraestructura turística (incluyendo todo tipo de plazas turísticas) y la población de un municipio. El indicador se localiza en su distribución.</p>
<p>Metodología del cálculo</p>	<p><i>Relación entre las camas hoteleras, plazas de camping y plazas de vivienda de uso turístico de un municipio y la población residente</i></p> $S08 = \frac{\text{Plazas}}{\text{Población Residente}} \times 1000$ <p>Unidades: Plazas por cada mil habitantes</p>

<p>Datos y fuentes de información</p>	<p>INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) Plazas hoteleras por municipio https://www.idescat.cat/pub/?id=turall&n=6031&by=mun</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Población municipal por provincias (padrón) https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525</p>												
<p>Valor de referencia</p>	<p>Se considera que una exposición de plazas turísticas nula al peligro de inundaciones de los ríos/mares (u otros riesgos como incendios) es aquella en la que el porcentaje de residentes es inferior al 1% del total. Por contra, se puede afirmar que la exposición es alta cuando un porcentaje superior al 20% de la población del municipio o destino reside en viviendas expuestas a inundaciones en retornos de 100 y 500 años; y muy alto, cuando este porcentaje supera el 30% de los residentes.</p> <table border="0"> <tr> <td>Valor resultante</td> <td>Valor asignado a la intensidad turística</td> </tr> <tr> <td><P10</td> <td>0.- Nula</td> </tr> <tr> <td>P10-p25</td> <td>1.- Baja</td> </tr> <tr> <td>P25-p75</td> <td>2.- Media</td> </tr> <tr> <td>P75>p90</td> <td>3.-Alta</td> </tr> <tr> <td>>P90</td> <td>4.-Muy Alta</td> </tr> </table>	Valor resultante	Valor asignado a la intensidad turística	<P10	0.- Nula	P10-p25	1.- Baja	P25-p75	2.- Media	P75>p90	3.-Alta	>P90	4.-Muy Alta
Valor resultante	Valor asignado a la intensidad turística												
<P10	0.- Nula												
P10-p25	1.- Baja												
P25-p75	2.- Media												
P75>p90	3.-Alta												
>P90	4.-Muy Alta												

C-R01. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICA

<p>Descripción del indicador</p>	<p>Este indicador mide la evolución de la eficiencia energética de las infraestructuras turísticas. Básicamente, mide la evolución de eficiencia energética de las infraestructuras turísticas de un destino/municipio.</p>										
<p>Metodología del cálculo</p>	<p>$Eficiencia\ energética_{Año\ X} = Porcentajes\ de\ infraestructura\ turística\ en\ A+B+C$</p> <p>Unidades: Cualitativo (A, B, C, D, E, F, G)</p>										
<p>Datos y fuentes de información</p>	<p>Eficiencia energética de la Infraestructura Turística: Datos de licencia de actividades de las diferentes infraestructuras (Ayuntamientos, Administraciones Regionales)</p>										
<p>Valor de referencia</p>	<p>Este indicador se basa en la evolución de la infraestructura turística con unos niveles eficientes de consumo energético. El indicador, calculado año a año, mide la mejora en base al porcentaje de infraestructura turística en los rangos A, B y C.</p> <table border="0"> <tr> <td>Valor resultante</td> <td>Valor asignado a la mejora eficiencia energética</td> </tr> <tr> <td>< % porcentaje en rangos A, B o C</td> <td>0. Nulo</td> </tr> <tr> <td>>0%-5%</td> <td>1.- Bajo</td> </tr> <tr> <td>Entre 5% y 10% más</td> <td>2.- Media</td> </tr> <tr> <td>Más del 10%</td> <td>3- Alta</td> </tr> </table>	Valor resultante	Valor asignado a la mejora eficiencia energética	< % porcentaje en rangos A, B o C	0. Nulo	>0%-5%	1.- Bajo	Entre 5% y 10% más	2.- Media	Más del 10%	3- Alta
Valor resultante	Valor asignado a la mejora eficiencia energética										
< % porcentaje en rangos A, B o C	0. Nulo										
>0%-5%	1.- Bajo										
Entre 5% y 10% más	2.- Media										
Más del 10%	3- Alta										

eco-union

 www.ecounion.eu

 info@ecounion.eu

 [@ecounion](https://twitter.com/ecounion)

 Palau, 4. 08002
Barcelona. Spain

 [@ecounionNGO](https://facebook.com/ecounionNGO)

